

Василиненко Д.Э.

ООО “Памятники Кубани”, г. Краснодар, Россия

**РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ ПЛАНА “СВОБОДНОГО КРЕСТА” У
РОДНИКА КРИОН-НЕРОН
(Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)**

В 2007–2008 гг. в рамках Федеральной программы “Проектные работы по комплексу памятников эпохи средневековья в бассейне реки Мзымта, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Красная Поляна” фондом “Памятники Кубани” ООО “Памятники Кубани” был исследован ряд христианских храмов малых форм.

Среди них выделяются три типа: зальный храм с выраженной снаружи граненой апсидой (церковь в составе храма-крепости у с. Монастырь), зальный храм с апсидой, прямоугольной в наружном и полукруглой во внутреннем плане (церковь на горе Сахарная Головка), сооружения плана “свободного креста” (церковь у родника Крион Нерон и Галицинская церковь).

Церковь у родника Крион Нерон расположена у с. Лесное, в среднем течении р. Кудепста.

Это храм плана “свободного креста”. Церковь небольших размеров: длина с востока на запад 8,81 м, ширина нефа – 7,34 м. Длина северного и южного рукавов 4,76 м, ширина их 2,08-1,99 м. Боковые рукава креста едва выступают из общей линии стен. Судя по сохранившимся участкам цоколя, во внешнем плане апсида была граненой. Частичная сохранность цоколя не позволяет достоверно определить количество граней – их могло быть, как пять, так и семь. Внутренний план апсиды подковообразный. Длина апсиды по хорде 3,92 м, ширина 4,55 м. Ширина стен 0,96-1,07 м. Сооружение ориентировано на восток-северо-восток (отклонение от оси запад-восток к северу – 5°). В южной и западной стенах нефов расположены дверные проемы. Стены сложены в технике “облицовка с забутовкой” из известняковых плит на ленточном фундаменте. Алтарная преграда имела проем посередине. К внутренним углам стен прилегают колонны. В ходе раскопок были обнаружены плиты с полукруглыми вырезами - завершения стрельчатых окон, два фрагмента четырехгранных капителей, несколько замковых камней. Отсутствие гвоздей в слое разрушения памятника, наличие колон и замковых камней свидетельствуют о криволинейном перекрытии храма. Храм имел черепичную кровлю. Среди строительной керамики можно выделить три типа керамид, один из которых отличает продольный бортик и косо срезанный нижний край, и калиптеры, преобладающее количество которых относится к одному типу.

Первоначальный пол был цементным, окрашенным в коричневый цвет. Внутренние поверхности стен базилики были расписаны поверх тонкого слоя штукатурки. Прослежено несколько участков фресок с изображением участков одежд и ладони.

В северном рукаве, под полом, обнаружена гробница, пристроенная к северной и западной стенам церкви. Гробница сооружена из известняковых плит, размеры которых соответствуют размерам плит облицовки.

Всего в нефе церкви и вокруг нее было обнаружено 36 погребений, большая часть из которых совершена в каменных гробницах, сложенных из тонких плит.

Рассматривая возможные образцы архитектурного плана церкви, следует отметить, что церкви подобного плана в Восточном Причерноморье ранее были не известны.

Достаточно близкую аналогию плану церкви у родника Крион Нерон представляют план церкви Зейзит в Закавказье. Следует отметить сходство коротких трансептов и пятигранной во внешнем плане алтарной части этой церкви с одним из реконструируемых вариантов алтарной части церкви у родника Крион Нерон¹.

Для церкви Зейзит существуют две датировки. Согласно одной из них, основанной на анализе характерных строительных деталей, церковь отнесена к XII–XIII вв. Косвенно на эту дату указывает короткий трансепт. Он свидетельствует о рудиментальной ориентированности на план “свободного креста”.²

Церкви плана “свободного креста” были широко распространены в V–VII вв. в Закавказье.³

В качестве возможных образцов их архитектурных планов приводятся крестообразные церкви с пятигранными апсидами из Каппадокии – храмы в Скупи и Томарзе. Обе они датируют-

¹ *Карпетян С.Г.* Памятники средневековой архитектуры в гаварах Шаки и Капалах собственно Албании // Кавказ и Византия. Вып. 6. – Ереван, 1988. – С. 230-234, рис. 4,5.

² *Седов В.В.* Килисе Джамии: столичная архитектура Византии. – М., 2008. – С. 126.

³ *Чубинашвили Г.Н.* Двани. Храмы Грузии типа “groix libre” и вписанного в прямоугольник креста VI и VII в. // Средневековое искусство. Русь. Грузия. – М., 1978. – С. 155.

ся концом V в.¹ Учитывая это обстоятельство, нельзя игнорировать и мнение о строительстве церкви Зейзит в V–VI вв.²

Среди географически близких церквей этого типа также следует отметить памятники Крыма – пять построек с прямыми рукавами креста в Херсонесе и два храма с полукруглыми в плане апсидами на Мангупе и Бакле. Возведение Херсонесских храмов аргументировано отнесено ко времени не позднее VI в.³ Строительство Мангуптинского храма датировано рубежом IX и X вв.⁴ Баклинского – серединой X–XI вв.⁵

Также следует указать Сентинский храм на территории Западной Алании – единственный на сегодняшний день, документально зафиксированный храм типа “свободного креста” на Северном Кавказе. Его возведение отнесено ко второй половине X в.⁶ Отмечено сходство Мангупского и Сентинского храмов по пропорциям плана и технике кладки.⁷

Ряд данных позволяет отнести церковь у родника Крион Нерон к этой, хронологически поздней группе церквей плана “свободного креста”.

Реконструируемый семигранный план апсиды церкви в Восточном Причерноморье имеет только две аналогии – план расположенной в бассейне р. Мзымта церкви у с. Монастырь и церкви № 2 в с. Алахадзы в Абхазии.

Эту форму апсиды церковь в с. Алахадзы приобрела после перестройки предшествующей трехнефной базилики в конце VIII – первой половине IX в.⁸ По всей видимости именно ее план был воспроизведен в апсидах провинциальных по отношению к ней церквей.

Техника “облицовка с забутовкой” характерна для ряда церквей Абхазии раннесредневекового времени.⁹

Остроугольные керамиды из слоя разрушения церкви по своему виду и размерам близки к остроугольным карнизным кирпичам, известным по фасадной декорации церкви и из слоя разрушения дворца в с. Лыхны. Время их строительства отнесено к середине – второй половине X в.¹⁰

Таким образом, предварительно время строительства церкви может быть отнесено ко второй половине – концу X в. Материал из ранних погребений грунтового могильника у церкви подтверждают эту датировку. Здесь в погребениях 15 и 25 были обнаружены бронзовый и серебряный кресты, датированные IX–X вв.¹¹

Судя по материалам из погребений поздней хронологической группы, погребения внутри церкви и на прилегающей территории совершались до XIV в.

Несомненно участие в строительстве церкви абхазских мастеров. Однако, в качестве архитектурного образца был выбран не план одной из церквей, расположенной на территории Причерноморья либо Закавказья, а план Сентинского храма, либо, что представляется более вероятным, план небольшого храма, хронологически и территориально предшествующего Сентинскому.¹²

Возможность передачи определенных архитектурных идей из Западной Алании в периферийную часть Абхазского царства определяется расположением церкви у родника Крион Нерон в непосредственной близости к Псеашхинскому перевальному пути, связывающему эти регионы.¹³

¹ Казарян А.Ю. Архитектура Армении IV–VI веков и особенности раннехристианской традиции в соседних странах // ВВ. – 2001. – Т. 60 (85). – С. 151.

² Там же. – С. 151.

³ Хрушкова Л.Г. О начале Херсонеса Таврического: крестовидная церковь на главном кладбище // Сугдейский сборник. – Вып. 2. – К.; Судак, 2005. – С. 394.

⁴ Мьц В.Л. Крестообразный храм Мангула // СА. – 1990. – № 3. – С. 225–242.

⁵ Рудаков В.Е., Степаненко В.П. К датировке резьбы фриза Баклинского храма // Античная древность и средние века. – Вып. 23. – Свердловск, 1987. – С. 71.

⁶ Белецкий Д.В., Виноградов А.Ю. Нижний Архыз и Сенты: древнейшие храмы России. Проблемы христианского искусства Алании и Кавказа. – М., 2011. – С. 237–244.

⁷ Кузнецов В.А. Зодчество феодальной Алании. – Орджоникидзе, 1977. – С. 84–89; Мьц В.Л. Указ. соч. – С. 236.

⁸ Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV–VII века). – М., 2002. – С. 129–133.

⁹ Там же. – С. 190.

¹⁰ Хрушкова Л.Г. Лыхны. Средневековый дворцовый комплекс в Абхазии. – М., 1998. – С. 22, 59, 72, 80–81.

¹¹ Хрушкова Л.Г. Группа бронзовых литых крестов эпохи средних веков из Северо-Восточного Причерноморья // XXVI “Крупновские чтения” по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. международной научн. конф. – С. 345, 346.

¹² Белецкий Д.В., Виноградов А.Ю. Указ. соч. – С. 210–211.

¹³ Воронов Ю.Н. Из истории перевальных путей, связывающих Восточное Причерноморье с Северным Кавказом (Псеашхо, Санчар, Марух, Клухор). Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. – Черкесск, 1977. Тезисы докладов конференции // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. – Вып. VIII. Крупновские чтения 1971 – 2006. – М., 2008. – С. 180–181.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012